

비모수 베이지안 붓스트랩 A/B테스트

비모수 베이지안은 현업에서 자주 문제되는 비모수적 분포에도 문제 없이 사용할 수 있다 게다가 A가 B보다 나은 확률 88%처럼 직관적으로 보기 좋은 값을 제공하며, 맨위트니유랑 달리 방향성과 효과 크기를 한 번에 보여주기 때문에 실무에서 유용하다.

그림1은 전체 유저의 분포 그림2는 UI별로 결제한 유저의 분포다 arpu나 arppu 둘 정규분포가 아닌 경우가 많아서 비모수적으로 접근해야 한다 방식은 아주 단순하다 모수에 대한 엄격한 가정 없이 비슷한 분포를 무수히 많이 반복생성하여 크기를 비교한다.

Arpu와 arppu의 분석 결과를 정리하면 다음과 같다.

	A 평균	B 평균	평균 차이	증가율	P(B>A)	95% CI	증양값
ARPU	3.1원	3.3원	+0.1원	+3.7%	0.59	[-0.85, 1.11]	0.11
ARPPU	29.1원	32.2원	+3.2원	+10.8%	0.88	[-1.87, 8.45]	3.19

전체 유저 기준 ARPU에서는 B가 A보다 높을 확률이 약 59%로 무작위보다 높지만, 차이는 0.1원에 불과하고 95% 구간도 -0.85 ~ 1.11원으로 즉 분포가 넓다 즉 무의미한 것은 아니지만 제한적이다 반면 ARPPU에서는 B가 더 높을 확률이 약 88%이며 평균 차이도 3.2원(10.8% 증가)이다 이는 결제한 집단 내에서는 B가 더 많은 지출을 유도할 가능성이 높다 즉 B는 결제 강도 측면에서는 유리해 보이지만, 전체 매출 관점에서는 효과가 작다. 따라서 총매출이 기준이라면 신중하게 접근하는 것이 합리적이고, 결제 UX 개선이 목적이라면 B를 선택할 논거는 충분하다.

그냥 ttest나 맨위트니유랑 다르게 경험주의적으로 접근한다면 훨씬 더 의사소통이 쉬울 것이다 한가지 고려할만한 점은 모집단에 대한 개념적 접근인데 검정 당시 사용자는 모든 데이터를 가질 수 있기에 이것은 표본이 아니라 모집단이지만 미래의 의사결정을 위해서는 모집단이 아니라 표본으로서 접근해야 한다는 점이다 결과적으로 빈도주의적이거나 경험주의적이거나 n이 커진다면 매우 비슷한 값으로 수렴하겠지만 경험주의적으로 접근한다면 확실한 모수는 단히계에서만 존재한다고 봐야 할 것이다.

